

УДК 378.016:51–057.87

Є. В. Свіщова

ПРО РОЛЬ ТА ФУНКЦІЮ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА

Статтю присвячено проблемі навчання математиці студентів економічних спеціальностей на тлі математизації всіх галузей науки, яка відбувається в наш час. Швидкі темпи розвитку всіх наук роблять практично неможливою систему навчання в ЗВО, при якій випускаються фахівці, які мають готові «рецепти» для розв'язання всіх задач, які можуть їм зустрітися в професійній діяльності. Розглядаються питання: чому і як треба вчити, які розділи математики включати в курс, який викладається, і наскільки глибоко їх розглядати, в чому мета і сенс такого навчання. Показано, що математичну освіту слід розглядати як найважливішу складову в системі фундаментальної підготовки сучасного економіста. Метою математичної підготовки є формування високої математичної культури, готовність студента до безперервної самоосвіти і практичного застосування математичних знань, виховання звички думати і вміння правильно міркувати (причому не тільки при розв'язанні задач математичного характеру), формування правильної математичної інтуїції.

Ключові слова: математична культура, абстрактне мислення, творче мислення, математична інтуїція, безперервна самоосвіта.

Свищёва Е. В. О роли и функции математического образования в системе фундаментальной подготовки современного экономиста.

Статья посвящена проблеме обучения математике студентов экономических специальностей в свете происходящей в наше время математизации науки. Быстрые темпы развития всех наук делают практически невозможной систему обучения в вузе, при которой выпускаются специалисты, имеющие готовые «рецепты» для решения всех задач, которые могут им встретиться в профессиональной деятельности. Рассматриваются вопросы: чему и как нужно учить, какие разделы математики включать в изучаемый курс и насколько глубоко их рассматривать, в чем цель и смысл такого обучения. Показано, что математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую в системе фундаментальной подготовки современного экономиста. Целью математической подготовки является формирование

высокой математической культуры, готовность студента к непрерывному самообразованию и практическому применению математических знаний, воспитание привычки думать и умения правильно рассуждать (причем не только при решении задач математического характера), формирование правильной математической интуиции.

Ключевые слова: математическая культура, абстрактное мышление, творческое мышление, математическая интуиция, непрерывное самообразование.

Svishchova Yevheniia. On the role and function of mathematical education in the system of fundamental training of the modern economist.

The article is devoted to the problem of teaching mathematics to students of economic specialties in the light of the mathematization of science taking place in our time. The rapid pace of development of all sciences makes it almost impossible to study at a university, at which specialists graduate with ready-made "recipes" to solve all the tasks that they may encounter in their professional activities. Questions are considered: what and how to teach, which sections of mathematics to include in the course being studied and how deep to consider them, what is the purpose and meaning of such training. It is shown that mathematical education should be considered as the most important component in the system of fundamental training of a modern economist. The purpose of mathematical training is the formation of high mathematical culture, the student's readiness for continuous self-education and the practical application of mathematical knowledge, the cultivation of the habit of thinking and the ability to reason properly (and not only when solving mathematical problems), the formation of the correct mathematical intuition.

Key words: mathematical culture, abstract thinking, creative thinking, mathematical intuition, continuous self-education.

Життя прикрашається двома речами:
заняттям математикою та її викладанням.

Сімеон-Дені Пуассон

Наполеону приписують такий вислів: «Процвітання і вдосконалення математики тісно пов'язане з добробутом держави». Справедливим є твердження, що в усіх країнах з високим рівнем економічного розвитку, з високими темпами економічного зростання високим є також рівень математичної культури суспільства. Причому мова йде про дуже широкі верстви суспільства. Гарна математична

освіта, яка отримала світове визнання, стала основою більшості реальних досягнень нашої країни за часів Радянського Союзу.

При навчанні математиці студентів економічних спеціальностей на тлі математизації всіх галузей науки, яка відбувається в наш час, виникають питання: чому і як треба вчити, які розділи математики включати в курс, який викладається, і наскільки глибоко їх розглядати, в чому мета і сенс такого навчання?

Ця проблема дискутується дуже давно, дуже часто, дуже багатьма і з дуже різних точок зору [1]. Парадоксально, але однозначно прийнятною для всіх відповіді на ці питання ніколи не було, немає, і, я так вважаю, ніколи не буде.

Питання методики викладання математики завжди цікавили вчених-математиків і педагогів. Перша публікація на цю тему «Наочне вчення про число» (1803 рік) належить швейцарському педагогу Й. Г. Песталоцці. Питаннями методики викладання математики займалися такі відомі вчені 19 століття як академіки П. Л. Чебишов, В. Я. Буняковський, М. В. Остроградський [2]. Великий вплив на постановку викладання математики надали виступи і роботи видатних математиків 20 століття – академіків О. Д. Александрова, Б. В. Гнеденко, А. М. Колмогорова, О. В. Погорелова, О. Я. Хінчина, Л. Д. Кудрявцева [3 - 7].

Мета статті – дати відповідь на питання про роль та функції математичної освіти в системі фундаментальної підготовки сучасного економіста.

Життя змінюється, змінюємося ми, змінюються студенти. Змінюється їх ставлення до навчання і до математики в тому числі. Студент сьогодні – це людина, яка буквально на кожному занятті задає питання: «А чи потрібна мені математика в тому обсязі, в якому я її вивчаю? Де те, що я зараз вчу, буде згодом використано в моїй професійній діяльності?» Було б чудово, якби можна було передбачити кожному, які математичні поняття, які навички йому надалі знадобляться. На жаль, таке передбачення неможливе. Математика настільки гнучка і різноманітна, що про її застосування на практиці важко що-небудь сказати заздалегідь.

Швидкі темпи розвитку всіх наук роблять практично неможливою систему навчання в ЗВО, при якій випускаються фахівці, що мають готові «рецепти» для розв'язання всіх задач, які зустрінуться їм у процесі їх роботи. Нерідко вже до моменту випуску студента ті

методи, яким його навчали, виявляються застарілими. Для того, щоб підтримувати свою кваліфікацію на потрібному для роботи сучасному рівні, зараз, як ніколи, необхідне вміння постійно поповнювати свої знання. Безумовно, погано, якщо студент в процесі навчання недоотримав якихось конкретних знань з математики, які згодом знадобились йому для його роботи за фахом. Однак в цьому немає нічого страшного, якщо він придбав при цьому необхідну математичну культуру, міцний фундамент знань, розвинув в собі вміння і здатність самостійно вчитися. В цьому випадку, володіючи основними поняттями, що лежать в основі необхідної йому теорії, і маючи необхідну базу для оволодіння нею, він зможе освоїти і придбати додаткові знання, коли вони йому знадобляться.

Сьогодні до математичної підготовки студентів економічного вузу пред'являються особливі вимоги. На мою думку, в процесі вивчення математичних дисциплін необхідно:

1. Дати уявлення про сучасну математику, її базові положення.

Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне та інтегральне числення, теорія ймовірностей і математична статистика, методи оптимізації та економетрика – ось ті розділи вищої математики, які необхідно розглянути на заняттях. Рівень математичної строгості лекцій не повинен бути надто високим. Необхідно пам'ятати, що кінцевою метою прикладного математичного дослідження студента-економіста є не створення абстрактної логічної схеми, а ефективне вирішення питання, що лежить за межами математики. Ясність, простота, інтуїтивне розуміння, непретензійна глибина, уникнення всього того, що не відноситься до справи, розумний рівень складності – ось ідеал, до якого необхідно прагнути в викладанні матеріалу.

2. Розглянути математичний апарат, що працює в економіці; навчити застосовувати його в економічних дослідженнях.

Наприклад, показати, що прості і складні відсотки необхідно пов'язувати з математикою фінансів; поняття зростаючої і спадаючої функцій – з кривою пропозиції і кривою попиту відповідно; границі функцій і диференціальне числення з граничним аналізом в економіці, еластичність економічних функцій; матричну алгебру з матричними моделями в економіці (наприклад, моделлю Леонтьєва) і т. ін.

3. Підвищити загальну культуру мислення студентів, розвинути вміння логічно і самостійно мислити.

Математика є найпотужнішим інструментом розвитку людського мислення. Недарма стародавні греки говорили, що математика – це гімнастика розуму. А Дірак писав, що «математика – це знаряддя, спеціально пристосоване для того, щоб мати справу з абстрактними поняттями будь-якого виду, і в цій області немає меж її могутності».

Розв'язання математичних задач має сформувавши раціональний (або доказовий) стиль мислення; допомогти студентам освоїти найважливіші розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизацію, що є основою вищої форми мислення – абстрактного мислення; розвинути не тільки абстрактне, але й творче мислення.

«Змусити людину думати – це означає зробити для нього значно більше, ніж забезпечити його певною кількістю інструкцій», – говорив Чарльз Беббідж.

4. Сформувавши правильну математичну інтуїцію.

Математична інтуїція повинна допомогти студенту перевести економічну задачу на адекватну математичну мову, зрозуміти, який математичний апарат можна вибрати для дослідження і розв'язання отриманої математичної задачі, чого від неї можна чекати, які можуть бути ускладнення. Таким чином, правильна інтуїція вимагає вміння бачити «грубий» зміст математичних ідей, понять, методів і тверджень, зрозуміти зв'язок понять, роль типових і особливих випадків і т. ін. Важливість інтуїції не тільки в науці, а й в освіті підкреслював А. Пуанкаре: «Нам потрібна здатність, яка дозволяла б бачити мету здалеку, і ця здатність є інтуїція. Вона необхідна досліднику у виборі шляху, вона не менш необхідна для того, хто йде по його слідах і хоче знати, чому він вибрав його».

5. Навчити студентів читати і зрозуміти спеціальну науково-технічну і економічну літературу, насичену математичними прийомами і викладками.

Тут велику роль відіграє участь студентів у науково-практичних семінарах та конференціях; написання курсових робіт, статей, доповідей; вміння добути інформацію з різних наукових джерел тощо.

6. Показати, що математичну підготовку сьогодні неможливо відокремити від комп'ютерної грамотності. Навчити студентів виконувати математичні обчислення із застосуванням сучасного програмного забезпечення.

Таким чином, математичну освіту слід розглядати як найважливішу складову в системі фундаментальної підготовки сучасного економіста. Її метою є формування високої математичної культури, правильної математичної інтуїції, а також готовності до безперервної самоосвіти і практичного застосування математичних знань. Задача математичної підготовки – навчити студента міркувати логічно, креативно та критично, і працювати так, щоб він міг активно використовувати поняття і ідеї, з якими ознайомився в процесі навчання.

«Той, хто не знає математики, – говорив в XIII столітті відомий англійський філософ Роджер Бекон, – не може пізнати ніякої іншої науки і навіть не може виявити свого невігластва».

Список бібліографічних посилань

1. Кудрявцев, Л. Д. (1985). *Современная математика и ее преподавание*. Москва: Наука, 142 с.
2. Латышина, Д. И. (2005). *История педагогики*. Москва: Гардарики, 603 с.
3. Гнеденко, Б. В. (1972). Технический прогресс и математическое образование. В: *Проблемы преподавания математики в вузе*. Москва, с. 22–27.
4. Гнеденко, Б. В. (1973). Математика и современное естествознание. В: *Синтез современного научного знания*. Москва, с. 143–158.
5. Колмогоров, А. Н. (2008). *Математика – наука и профессия*. Москва: Наука, 280 с.
6. Кудрявцев, Л. Д. (1979). Как преподавать математику. *Наука и жизнь*, 3, с. 79–83.
7. Хинчин, А. Я. (2013). *Педагогические статьи: Вопросы преподавания математики. Борьба с методическими штампами*. Москва: Директ-Медиа, 208 с.

References

1. Kudryavtsev, L. D. (1985). *Sovremennaya matematika i yeye prepodavaniye* [Modern mathematics and its teaching]. Moskva: Nauka, 142 p.
2. Latyshina, D. I. (2005). *Istoriya pedagogiki* [History of pedagogy]. Moskva: Gardariki, 603 p.
3. Gnedenko, B. V. (1972). Tekhnicheskii progress i matematicheskoye obrazovaniye [Technical progress and mathematical education]. V: *Problemy prepodavaniya matematiki v vuze*. Moskva, p. 22–27.
4. Gnedenko, B. V. (1973). Matematika i sovremennoye vestestvoznaniye [Mathematics and modern natural science]. V: *Sintez sovremennogo nauchnogo znaniya*. Moskva, p. 143–158.

5. Kolmogorov, A. N. (2008). *Matematika – nauka i professiya* [Mathematics is a science and profession]. Moskva: Nauka, 280 p.
6. Kudryavtsev, L. D. (1979). Kak prepodavat' matematiku [How to teach math]. *Nauka i zhizn'*, 3, p. 79–83.
7. Khinchin, A. YA. (2013). *Pedagogicheskiye stat'i: Voprosy prepodavaniya matematiki. Bor'ba s metodicheskimi shtampami* [Pedagogical articles: Questions of teaching mathematics. Fighting methodological cliches]. Moskva: Direkt-Media, 208 p.